

La evaluación por competencias en la educación superior

Por: Gaby Fiorella Guillen Muñante
<https://orcid.org/0009-0009-8217-3303>
gfiorellagm@gmail.com
Asesor: David Auris Villegas

La evaluación por competencias en la educación superior, también conocida como evaluaciones individualizadas, es un nuevo proceso diseñado para la evaluación y el aprendizaje. El proceso de la evaluación por competencias requiere que cada estudiante reciba un nivel diferente de exigencia. Esta es una forma alternativa a los exámenes, que se caracteriza por el uso de diversos estímulos e instrumentos para evaluar los conocimientos.

La estrategia de la evaluación por competencias se utiliza para aumentar el grado de aprendizaje instantáneo en los estudiantes mientras que las evaluaciones tradicionales hablan de conocimiento adquirido.

Según Zabalza la evaluación por competencias es un proceso de retroalimentación, determinación de idoneidad y certificación de los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo con las competencias de referencia, mediante el análisis del desempeño de las personas en tareas y problemas pertinentes. Es así como la evaluación debe plantearse mediante tareas y problemas lo más reales posibles que impliquen curiosidad y reto.

Para Tobón las competencias son procesos complejos ante problemas con idoneidad y compromiso ético, se enmarcan en la formación integral y constituyen un componente sustancial del aprendizaje de los estudiantes.

El modelo de educación por competencias no desvaloriza la importancia del conocimiento; lo considera un componente de ella. Por ejemplo, la habilidad para usar la información de manera apropiada y saber aplicarla.

UCT

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO

Finalmente, la evaluación por competencias en la educación superior presenta ventajas resaltantes para la enseñanza como el poder identificar las áreas en que se necesiten mejoras, aportar evidencias de habilidades, destrezas y logros alcanzados.

Con respecto al aprendizaje, esta mejora cuando los estudiantes saben de manera muy clara lo que se espera de cada uno de ellos, también permite motivar al alumno cuando sabe como se les evaluará su desempeño, y les permite identificar sus áreas fuertes y débiles.

© Gaby Fiorella Guillen Muñante